

ЖАЗБА МӘДЕНИЙ МИЙРАСЛАРДЫҢ ЖЫЙНАЛЫҢ ТАРИЙХЫНАН (ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН БӨЛИМИ ФУНДАМЕНТАЛ КИТАПХАНАСЫ МЫСАЛЫНДА)

Айтымова Улмекен Аймуратовна

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими фундаментал китапхана баслығы

Айтымова Дилбар Аймуратовна

Өзбекстан Мәмлекетлик Көркем өнер хәм мәденият институты Нөкис филиалы "Китапхана искерлиги" кафедрасы доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19353035>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEYWORDS

қолжазба фонд, мәдений мийрас, китапхана, архив, илимий дәреклер..

ABSTRACT

Мақалада қолжазбалар фондының қәлипесиў тарийхи,оның басқышлары хәм раўажланыў факторлары анализ етиледи.Әйемги дәуирлерден баслап, орта әсирлер, жаңа дәуир хәм ғәрезсизлик жылларында қолжазбаларды жәмлеў,сақлаў хәм изертлеў қублыслары жарытылған.

Хәр бир цивилизациялы жәмийет ушын миллий мәденият хәм руўхый мийрасты сақлаў хәм раўажландырыў әхмийетли ўазыйпалардың бири болып есапланады.Халықтың дүньяға көзқарасы, тарийхый яды, руўхый қәдириятлары оның мәденияты хәм әдебий мийрасында сәўлеленеди. Усы көзқарастан, халық аўызеки әдебияты хәм қолжазбалар-өтмиш пенен бүгинди байланыстыратуғын, тарийхый ҳақыйқатты анықлаў имканиятын беретутуғын әхмийетли дереклер болып есапланады.

Жаңа жәмийетти қурыўда, өзимиздиң миллийлигимизди тиклеўде халықтың руўхый байлығына сүйениў мәмлекетимиз сиясатының баслы бағдарларының бири етип белгиленген [2,113].

Хәзирги дәуирде Ўатан тарийхының хәр қыйлы дәуирлериндеги социаллық-экономикалық хәм сиясий процесслерди дәслепки мағлыўматлар тийкарында үйрениў айрықша әхмийетке ийе. Бундай изертлеўлер ҳақыйқый тарийхый жуўмақлар шығарыў, миллий мийрасты илимий жақтан бақалаўға жол ашады. Елимиз тарийхының түрли дәуирлердеги турмысын үйрениўде китапханаларда сақланып атырған қолжазбалардың орны айрықша.

Қолжазбалар - адамзаттың мәдений мийрасының ажыралмас бөлеги болып, оларды сақлаў хәм үйрениў жәхән илимий жәмийетшилигиниң тийкарғы ўазыйпаларының бирине айланды.Қолжазбалар фондын қәлиплестириў процесси жәмийеттиң раўажланыўы хәм мәдений факторларға, сондай-ақ, жазыў мәденияты хәм илим-билимниң раўажланыўына байланыслы болған. Жазба мийраслар илим, әдебият, дин хәм философия тараўларындағы тарийхый жетискенликлерди бүгинги әўладқа жеткерип беретутуғын бақалы дәрек болып есапланады.

Халық аўызеки әдебияты болса миллеттиң руўхый дүньясын, дүнья танымын хәм турмыслық тәжирийбесин сәўлелендиретуғын көркем мийрас. Усы көз қарастан, қарақалпақ халқының фольклорлық мийрасларын жыйнаў, сақлаў хәм үйрениў, сондай-ақ, қолжазбалар фондының қәлиплесий тарийхын изертлеў илимий жақтан әҳмийетли бағдарлардың бири болып табылады.

Бул изертлеўдиң мақсети жазба мәдений мийраслардың жыйналыў тарийхы хәм сақланыўын Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң фундаментал китапханасы фонды тийкарында көрип шығыў, сондай-ақ, қолжазбалардың тарийхый-мәдений хәм илимий әҳмийетин анықлаўдан ибарат.

Қолжазбалардың дәслепки үлгилери жазыўдың пайда болыў дәўирлерине тийисли. Бизиң эрамызға шекемги әсирлерде папирус хәм пергаментке жазылған текстлер дәслепки қолжазбалар сыпатында қәлиплескен. Ислам цивилизациясының раўажланыўы қолжазба мәдениятының жаңа басқышқа көтерилиўине хызмет етти. Араб әлипбесиниң кең тарқалыўы, қағаз ислеп шығарыўдың хәм китап дөретиўшилигиниң раўажланыўы қолжазбалар санының артыўына тийкар болды.

Орайлық Азия аймағында зардуштийликке байланыслы мағлыўматлар, әйемги түркий естеликлер хәм буддалық текстлер қолжазба түринде сақланған. Бул дәўирде қолжазбалар диний хәм административлик әҳмийетке ийе еди. IX-XV әсирлерде Орайлық Азия ири илимий хәм мәдений орайға айланып, қолжазбалар медреселер, мешитлер хәм сарай китапханалары арқалы кеңнен тарқатылды. Бул дәўирде фондлар илимпазлар хәм ойшыллардың жеке топламлары тийкарында қәлиплести.

Елимизде XVIII-XIX әсирлерде қолжазбаларды системалы топлаў хәм сақлаў жумыслары басланды. Китапхана хәм музейлер фондлары қәлиплесе баслады. XX әсирде қолжазбалар орайластырылды, каталогластырыў хәм реставрация жумыслары әмелге асырылды. Қолжазбалар фондлары усы байлықларды системалы рәўиште сақлаў хәм әўладларға жеткизиў ұазыйпасын атқарады.

Қарақалпақлар тек Орайлық Азияда ғана емес, ал улыўма дүньяжүзи халықлары арасында да өзиниң миллий мәденияты, дәстүрлери, үрп-әдетлери менен кескин ажыралып туратуғын, оғада бай руўхый қәдириятларға ийе халық болып есапланады. Өзиниң әйемги хәм бийтәкирар мәденияты менен жәхән цивилизациясына үлкен үлес қосқан ата-бабаларымыз жүдә көп түрли жанрлардан ибарат фольклор дәстүрлерин жаратқан. Тарийхты үйрениўде өтмиштиң ҳақыйқый гуўалары болған қолжазбалар хәм олар сақланатуғын фондлардың әҳмийети теңсиз. Усындай фондлардың бири Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими китапханасының қолжазбалар фонды болып есапланады.

Қолжазбалар қорында бүгинги күнге дейин жыйналған халық аўызеки дөретпелериниң барлық жанрдағы үлгилери сақланады. Олардың айрымлары ески тасбаспа хәм қолжазба дереклерден алынған фотокөширмелердиң нусқалары болса, гейпаралары араб-парсы тиллериндеги каллиграфиялық нусқалардан ямаса баспа жүзин көрген ески китаплардан ибарат. Миллий қолжазбалар қорының тийкарын экспедициялар хәм дала жазыўлары барысында жыйналған мағлыўматлар қурайды. Булар информаторлардан жазылып алынған, информаторлардың өзлери жазып тапсырған хәм басқада материаллардан ибарат.

Қарақалпақ халық аўызеки әдебиятын жыйнаў хәм жәриялаў жумыслары тийкарынан үш сиясий дәўирди өз ишине алады.Бириншиси, Патша Россиясы дәўири хәм ханлық дәўир. XVIII әсирдиң биринши ярымының соңғы жыллары хәм еккинши ярымы, XIX әсир толығы менен,XX әсирдиң дәслепки жыллары арнаўлы түрдеги экспедициялар болмасада, белгили мақсетлер менен Орайлық Азияға келген инженерлер,топографлар хәм әскерий хызметкерлер тәрәпинен халқымыздың руўхый мийрасларына тийисли мағлыўматлар азлап болсада жыйналған.Мәселен 1740–1741-жыллары Орсктен Хийўаға шекем саяхат сапарында Муравин хәм Гладышевлар Сырдәрәя қарақалпақларынан халық аўызеки дәрәтпелериниң бирнеше үлгилерин жазып алады. Буннан кейин П.Рычков, Н.Каразин, А.Россикова, Ш.Ўәлийханов, А.Кун, Риза Кули Мирза, И.Беляев, А.Диваев хәм тағы басқалар бир қанша фольклорлық материалларды жыйнаўға,олардан үзиндилерди жәриялаўға ериседи [1,3].

Қарақалпақ фольклоры үлгилерин комплексли түрде жыйнаў жумыслары 1926-жылы Н.А.Баскаков,1927-жылы А.С.Морозова,1929-жылы А.Л.Мелков,1930-жылы С.Е.Малов,1932-жылы А.Соколов катнасыўындағы бирнеше фольклорлық хәм диалектологиялық экспедициялар шөлкемлестирилип,олар қарақалпақ халық дәрәтпелериниң барлық түрлеринен үлгилер жыйнаўға ериседи [1,17].

Белгили тюрколог алым Н.А.Баскаков көрнекли тилши-алым С.Е.Малов басшылығындағы экспедицияғада қатнасты [Баскаков Н.А. 1930 , 4-5]. С.Е. Маловтың сол экспедиция жуўмақлары бойынша жазған “Заметки о каракалпакском языке” атлы мийнетинде балалардың бармақтартпай ойынында айтылатуғын атамаларғада дыққат аўдарылған [Малов С.Е. 1966 , 38,40-41].

1896-жылы белгили фольклорист,этнограф А.А.Диваев Төрткүлде жасаўшы Жийемурат Бекмухаммед улынан “Алпамыс” дәрәстанын жазып алып, оның биринши бөлимин 1901-жылы Ташкентте қарақалпақ хәм рус тиллеринде баспадан шығарады. И.А.Беляевтың 1903-жылы қарақалпақ фольклорын жыйнаў хәм изертлеў ушын Қарақалпақстанға келиўи миллий фольклорымызды изертлеўдеги дәслепки қәдеми болды.Ол “Едиге”, “Коблан”, “Қарақалпақлардың шежиреси” сыяқлы эпикалық шығармаларды жыйнап, рус тилине аўдарып,1917-жылы Ашхабадта басылып шыққан “Рус археологиялық жәмийетиниң мәжлиси хәм қарарлары баяннамасы”нда жәриялады. 1926-жылдан баслап профессор Н.А.Баскаков Қарақалпақстанға келип,республиканың арқа районларында көплеген фольклорлық материаллар жыйнады.

Қ.Айымбетов 1929-жылы август айында экспедиция баслығы А.Л.Мелков пенен бирге Шымбай қаласында этнографиялық экспедицияда жүрип, Ерполат жыраўдан “Едиге” дәрәстанын төрт күн даўамында жазып алып, бул қолжазбаны Ленинградқа почта арқалы жибереди.Бул қолжазба өзинде қалмағаны себепли,1934-жылы еккинши рет “Едиге” дәрәстанын жазып алады хәм 1935-жылы Москвадағы “Көркем әдебиятлар” баспаханасында басып шығарады. К.Айымбетов 1934-жылы Шымбай қаласында Төре жыраўдан “Мәспатша” дәрәстанын, Хожамберген жыраў Нияз улынан (Өгиз жыраў) “Алпамыс” дәрәстанын ески араб имласында жазып алады.

1930-жылы Қарақалпақстанға С.Е.Малов басқарған экспедиция келип,оғада көп фольклорлық материаллар жыйнап алды [1,141].

1937-жылы Қарақалпақстан Экономика хәм мәденият илим-изертлеў институтының ашылыўы менен қарақалпақ фольклоры материалларын жыйнаў мәселеси жаңа басқышқа көтерилди. Усы ийгиликли иске халық аўызеки дөретиўшилиги менен кызығыўшы Қ.Айымбетов, О.Кожуров, Ш.Хожаниязов, С.Мәўленов хәм т.б қатнасты.

1959-жылы Тарийх, тил хәм әдебият илим-изертлеў институтының шлкемлестирилиўи менен халық аўызеки дөретпелерин жыйнаў исиниң келеси дәўири басланды. Жергиликли кадрлар қатарының өсиўи, олардың миллий руўхый мийрасларды жыйнаўға белсенди түрде араласыўы арқасында бул әдиўли ўазыйпа инабатлы атқарылды [1,18].

1947-жылы Қарақалпақ комплексли илим-изертлеў институты шөлкемлестирилген. Соңынан 1959-жылы Өзбекстан ССР Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалы дүзилген. Филиал қурамында Фольклор секторы жұмыс алып бара баслаған.

1940–1970-жыллары аралығында Н.Дәўқараев атындағы Тил хәм әдебият институты фольклор секторының, соңынан фольклор бөлимниң қәнийгелери тәрәпинен Қарақалпақстан Республикасының аймақлары хәм Өзбекстанның қарақалпақлар жасаўшы Бухара, Самарқанд, Әндижан, Наманган областларына фольклорлық экспедициялар шөлкемлестирилген. Усы экспедициялар даўамында халық арасынан қарақалпақ фольклорлық мийрасына тийисли экспедиция материаллары жыйналған. Соңынан бөлимде фольклорлық материаллар қолжазбалар фонды дүзилген. Қарақалпақ жыраў-бақсыларынан 150 нуска қарақалпақ халық дәстанларының текстлери, сондай-ақ, қарақалпақ жыраў-бақсыларының атқарыўындағы қарақалпақ халық дәстанларының аудио жазыўлары әмелге асырылған. Усы аудио жазыўлар тийкарында бөлимде Миллий музыка фонды шөлкемлестирилген.

Институттың қарақалпақ фольклоры бөлимниң жанындағы даўыс жазыў студиясында 1960-жыллары жазып алынған жыраў-бақсылардың репертуарлары жаңа ленталарға көширилди [2,113].

Өткен әсирдиң 20-жылларынан баслап 1990-жылға шекемги аралықта қарақалпақ фольклорының ең жақсы үлгилери жыйналды хәм олардың таңлаўлылары баспадан шығарылды. Әсиресе 1920-жыллардың өзінде-ақ халық дәстанларын, ертеклер, нақыл-мақаллар, халық қосықларын жазып алыў жұмыслары қолға алына баслаған еди. Бул бағдарда сол дәўирдиң зыялы алымлары-Қаллы Айымбетов, Сәдирбай Мәўленов, Шәмшет Хожаниязов хәм тағы басқалар белсендилик көрсетти. Сәл кейинирек Николай Александрович Баскаковтың қарақалпақ тилин изертлеў мәселелери бойынша жыйналған мағлыўматларының барлығы дерлик халық аўызеки дөретпелериниң үлгилеринен ибарат болды хәм көпшилиги транскрипцияланган түринде жарық көрди. Сондай-ақ, Сейфулғабит Мәжитов, Нәжим Дәўқараев, Асан Бегимов, Қасым Әўезов, Наўрыз Жапақов сыяқлы миллий фольклорымыздың жанашырлары оларды жыйнаў менен биргеликте баспада жәриялаў жұмысларын алып барды.

Қарақалпақ халық аўызеки дөретпелерин жыйнаў жұмыслары хәр қандай тосқынларға қарамастан, миллий фольклорымыздың ҳасыл үлгилери халық мийрасы сыпатында жыйнала баслады. Жергиликли миллет қәниге-алымларынан Қ.Айымбетов

бир қатар дэстанларды, аңыз-эңгимелерди, нақыл-мақалларды халық аўзынан жыйнап алыўға хэм олардың гейпараларын жэриялаўға еристи. Соң бул жумыс Сэдирбай Мэўленов, Шэмшет Хожаниязов сыяқлы халық аўызеки эдебиятының хэм классикалық эдебияттың жанкүйерлери тэрэпинен және де кең хэўиж алып, эдеўир алға илгерледи. Жыйналған мағлыўматлар тийкарында фольклористикалық бағдардағы дэслепки илимий бақлаўлар, пикирлер, жумыслар жүзеге келди. Усындай миллет мэпи ушын хызмет ететуғын йигиликли изертлеўлердиң баслаўшылары Нэжим Дэўқараев, Қаллы Айымбетов, Орынбек Кожуров сыяқлы зэбердес алымлар болды. Усы тараўда олардың избасарлары сыпатында ис алып барған хэм қарақалпақ фольклористикасы илимин раўажландырған Қабыл Мақсетов, Наўрыз Жапақов, Қырықбай Байниязов, Артық Кэримов, Қалбай Мэмбетназаров, Айдар Муртазаев, Минажатдин Низаматдинов, Тэрэбай Нийетуллаев, Эсен Алымов, Сарыгүл Баҳадырова хэм басқада көплеген алымлардың хызметлери айрықша көзге тасланды. Олар миллий фольклористика илиминде үйренилиўи тийис болған машқалалы мәселелердиң бетин ашыўға хэм қарақалпақ аўызеки дэретпелериниң дүнья жүзлик көлемдеги орнын белгилеп берийе еристи. “Қырық қыз” хэм “Едиге” дэстанлары бойынша халықаралық илимий-теориялық конференциялар шөлкемлестирилип, қарақалпақ халқының руўхый мийрасларын дүнья жүзлик көлемде үйрениўге жол ашылды.

Халық арасынан жазба эдебий мийрасларды жазып алыўда хэм колжазбалар фондының қэлиплесиўинде К.Айымбетов, Ш.Хожаниязов, С.Мэўленов, Т.Сафиев, А.Кэримов, Қ.Мақсетов, А.Жамалов, А.Бегимов, Н.Жапақов, Э.Шамуратов, А.Элиев, Қ.Байниязов, Э.Султанов, К.Нағымов, К.Эбибуллаев, Қ.Мэмбетназаров, Қ.Эбдижамилев, Г.Есемуратов, С.Бекназаров, М.Сейтниязов, Ө.Ерполатов, Б.Сайыпназаров, Э.Жамалов, С.Садықов, З.Қосжетеров, Б.Сайыпназаров, А.Жамалов, У.Досжанов, А.Эбдиреймов, Р.Хожамберген, Ж.Хошниязов, К.Келимбетов, Ж.Эбдикаримов, Р.Қайыпназаров, Н.Өтениязов, Б.Ешимбетов, К.Ерназаров сыяқлы миллет мэнаўиятының жанкүйерлериниң мийнети айрықша.

Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты хэзирги күнге шекем республика аймағында хэм елден тысқары орынларға фольклорлық экспедициялар шөлкемлестирип, соның барысында бир қатар халық аўызеки үлгилерин, дэретпелерин, басқа да қызықлы материаллар топлаған. Бул материаллар Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими фундаментал китапханасының қолжазба фондының тийкарғы белегин қурайды. Қолжазбалар фондының қэлиплесиўинде Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими илимпазларының мийнет уллы хэм олар тэрэпинен жыйнап алынған жазба хэм аўызеки мийраслар эсирлер даўамында келешек эўладларға хызмет етиўи сөзсиз.

Жуўмақлап айтқанда, жазба мәдений мийраслардың жыйналыў тарийхы хэм сақланыўы-халықтың руўхый хэм мәдений раўажланыўын белгилейтуғын эҳмийетли илимий процесс болып есапланады. Қолжазбалар хэм фольклорлық мағлыўматлар эсирлер даўамында халықтың тарийхый ядын хэм дүнья танымын сақлап, бүгинге шекем баҳалы мәлимлеме дереги сыпатында жетип келген. Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң фундаментал китапхана фонды бул бағдардағы ең эҳмийетли илимий орайлардан бири болып есапланады. Онда сақланып атырған жазба хэм аўызеки мийраслар миллий мәдениятты үйрениўге, тарийхый

дереклерди системаластырыўға хэм илимий айланысқа киргизиўге үлкен имканият жаратады. Сонлықтан, жазба мәдений мийрасларды сақлаў, изертлеў, санластырыў хэм келешек әўладқа жеткерий бүгинги илим хэм мәденият алдындағы ең әхмийетли ўазыйпалардың бири болып қалады.

Пайдаланған әдебиятлар:

1. Халық аўызеки дәретиўшилиги миллий хэм улыўма инсаный кадриятлар системасында . – Нөкис: 2015. –176 б.
2. Тезисы Республиканской научно-практической конференции “Наука Каракалпакстана вчера, сегодня, завтра”, посвященной 50-летию Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. - Нукус: Илим, 2009. -192 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ижтимоий –гуманитар фанлар комплекси муассасаларини ривожлантириш концепциялари . - Тошкент: 2006. -175 б.
4. Ўзбек фольклори контекстида Бухоро фольклорини регионал тўплаш ва ўрганиш муаммолари. - Бухоро: 2010. -212 б.

